

Revista Letras Raras, revue académique de linguistique et de littérature. v. 13, n. 5. 2024.

Éditorial

Dossier internationalisation et interculturalité dans l'enseignement des langues étrangères

La Revista Letras Raras, revue académique de linguistique et de littérature du Laboratoire d'Études de Lettres et Langages dans la Contemporanéité (Université Fédérale de Campina Grande), publie sa cinquième édition régulière de l'année 2024. Cette édition présente un dossier organisé par la Prof. Dr. Heloisa Albuquerque-Costa, de l'Université de São Paulo (USP), par la Prof. Dr. Telma Pereira, de l'Université Fédérale Fluminense (UFF), et par la Prof. Dr. Marina Mello de Menezes F. Souza, de l'Université Fédérale de l'Ouest de Bahia (UFOB).

Les onze articles qui composent le dossier **Internationalisation et interculturalité dans l'enseignement des langues étrangères** couvrent les domaines suivants : politiques linguistiques, internationalisation universitaire, séquences didactiques, apprentissage des langues étrangères, éducation interculturelle, croyances des étudiants en Portugais Langue Étrangère, production de matériel didactique, études sur le programme Idiomas sem Fronteiras, formation des enseignants de portugais langue étrangère, pluricentrisme, formation linguistique, enseignement du français, enseignement des langues supplémentaires et linguistique discursive.

Cette édition reçoit la contribution de professeurs, étudiants et d'autres chercheurs originaires de diverses institutions, telles que : l'Université Fédérale de l'Intégration Latino-américaine (UNILA), l'Université Fédérale de Paraíba (UFPB), l'Institut Fédéral Catarinense (IFC), l'Université Fédérale Fluminense (UFF), l'Université de São Paulo (USP), l'Université Fédérale de Bahia (UFBA), l'Université d'État de Londrina (UEL), l'Université Fédérale du Pará (UFPA), la Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), l'Université Fédérale du Piauí (UFPI), l'Université d'État du Mato Grosso do Sul (UEMS), l'Université Fédérale de l'Ouest de Bahia (UFOB), et l'Université Fédérale de l'Espírito Santo (UFES).

Cher/Chère lecteur/trice, dans cette cinquième édition régulière, vous pourrez partager les articles de ce dossier en scannant le QR Code de la revue, afin de lire les textes que vous souhaitez. Nous vous invitons à partager ces articles avec vos collègues et étudiants.

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 13, n. 5, e5687 (2024)

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil.

Maria Rennally Soares da Silva, Universidade Federal da Paraíba, Brasil.

*Rédactrices en chef de la Revista Letras Raras/LELLC – Laboratoire d'Études de Lettres et
Langages dans la Contemporanéité de l'Université Fédérale de Campina Grande*